

Dunyoning top 1000 taligiga kirgan OTMLlarda chet tillarini o'qitishning zamonaviy metod va texnologiyalari.

Muallif: Xayrullayeva Shohista Sul-tonmurod

Ilmiy rahbar: Yuldasheva F.F

O'zDJTU Katta o'qituvchisi

O'zDJTU talabasi

Annotatsiya: Bu maqola chet tillarini o'qitishning zamonaviy metodlari va ularning turi, ulardan to'g'ri foydalanish usullari, olib borilgan ilmiy tadqiqotlar haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Metodologiya, innovatsiya, kommunikatsiya, yo'nalish , texnologiya , xalqlararo madaniy muloqot.

Ko'pgina tadqiqotchilar ta'lim texnologiyasini sinfda o'rganishga shaxsiy-faol yondashuvni amalga oshirish usullaridan biri deb hisoblaydilar, buning natijasida o'quvchilar faol ijodiy sub'ektlar sifatida ishlaydi. Ta'lim faoliyati (I.A.Zimnyaya, E.S.Po'lat, I.L.Bim va boshqalar). "Agar siz o'zingizning fmbilmasangiz qanday qilib o'qitilganligining tarixini bilsangiz, o'z talabalaringizni o'qitish uchun eng yaxshi uslubiy yondashuvni tanlashingiz mumkin. Bu, shuningdek, istalgan vaqtda, hatto darsning o'rtasida ham talabalaringiz ehtiyojlarini qondira olmasa, yondashuvlarni o'zgartirish uchun moslashuvchanlikni beradi! Shunday qilib, keling, chet tilining asosiy metodologiyalaridan boshlaylik va keyin o'z sinfingiz uchun eng yaxshisini qanday tanlashni ko'rib chiqamiz. To'g'ridan-to'g'ri usul, shuningdek, tabiiy yondashuv sifatida ham tanilgan, ko'p jihatdan grammatika-tarjima usuliga qarama-qarshidir. Bu sinfda ona tili qat'iy man etiladi va grammatika induksiya foydasiga e'tibordan chetlashtiriladi, bunda talabalar o'zlari uchun qoidalarni aniqlab olishlari kerak. Talabalar har doim nutq so'zlashga da'vat etiladi, bu esa talabalarga yo'naltirilgan sinflarda eng yaxshi holatga aylanadi. Nazariy jihatdan, talabalar o'z ona tilini bolaligida o'rganganidek, chet tilini tabiiy ravishda o'rganishadi va savollarga avtomatik javoblar instinktiv bo'lib qoladi. Asosiy e'tibor doimo tabiiy tilga qaratiladi va odatlarni shakllantirish o'rganishning kaliti edi. Talabalar xato qilganda, o'qituvchilar ularni yumshoqlik bilan tuzatardi. Tilni to'g'ri ishlatsalar, maqtashdi. Shunday qilib, talabalar o'zlari uchun grammatik qoidani aniqlay olishlari kerak edi. G'oyalar qiziqarli bo'lsa-da, amalda bu qisqa muddatli nazariya bo'lib, chunki L2 grammatikasini induksiya

orqali o'rgatishning muvaffaqiyati isbotlanmagan va maktablar to'liq singdirilgan muhitni ta'minlay olmagan. To'g'ridan-to'g'ri usul yoki tabiiy yondashuv faoliyati nima bo'lishi mumkin? Bu o'qituvchining savollar berishi, o'quvchilar javob berishlari, keyin esa tuzatish yoki maqtash kabi oddiy bo'lishi mumkin. Bu o'qituvchi parchani ovoz chiqarib o'qib, uni o'z o'quvchilariga berib, keyin ularni ovoz chiqarib o'qishi mumkin, shunda takrorlash va tuzatish orqali o'quvchilar ota-onalari ularga o'qib berish orqali bolalar naqshlarni o'rganadigan tarzda tushunishlari mumkin. Yoki bu o'quvchilardan xatboshini o'z so'zlari bilan, yana tuzatish yoki maqtov bilan yozishni so'rashi mumkin.[1.15b]

Audio-lingualizm. Bu nazariyasi shundan iboratki, til o'rganish o'rganish odatlarini talab qiladi. Takrorlash - barcha o'rganishning onasi. Ushbu metodologiya savollarga instinktiv va avtomatik javob berish uchun maktab ishiga urg'u beradi. Yangi shakllar birinchi navbatda talabalar tomonidan eshitiladi, yozma shakllar faqat keng ko'lamli burg'ulashdan keyin keladi. Ushbu mashqlar uchun ishlatiladigan til o'ziga xos shaklni mashq qilish uchun zarur bo'lgan narsaga asoslanadi; tabiiy bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin.

Audio-lingual faoliyatga misol almashtirish mashqlari. O'qituvchi "Men to'pni ko'raman" kabi asosiy jumla bilan boshlashi mumkin, shundan so'ng u bir qator rasmlarni ushlab turadi, bu orqali talabalar har bir yangi rasm bilan "to'p" ni almashtiradilar. Yana bir imkoniyat - transformatsiya mashqlari bo'lib, unda o'qituvchi "Men kitob o'qiyman" deganida, talabalar uni "Men kitob o'qimayman" deb o'zgartiradilar.

Suvga cho'mish

Chet tili sinfida to'liq immersiyaga erishish qiyin, agar siz ushbu tilda so'zlashadigan mamlakatda o'sha chet tilini o'rgatmasangiz va talabalaringiz barcha mavzularni maqsadli tilda o'rganmasalar. Bu sizning talabalaringiz kuniga yigirma to'rt soat davomida til va madaniyatga chinakam singib ketishlarini bildiradi.

Misol uchun, agar ESL talabalari ingliz tilida o'qiyotgan bo'lsa, immersion tajribasiga ega. Ingliz tilini o'rganishdan tashqari, ular to'liq tajriba uchun ingliz tilida ishlaydilar yoki boshqa fanlarni o'qiydilar. Ushbu metodologiyaga urinishlarni Qo'shma Shtatlardagi ba'zi maktab tumanlarida mashhur bo'lib borayotgan chet tilidagi immersion maktablarida va ikki

tilli ta'lim muassasalarida ko'rish mumkin. Oldingi tuzilma bilan bog'liq qiyinchilik shundaki, o'quvchi maktabni tark etishi bilanoq, uni yana ona tili o'rab oladi.

Sinfingizga ham, maktabdan tashqaridagi o'quvchilaringizga ham tilni singdirishga yordam berishning ajoyib usuli bu FluentU onlayn immersion dasturidir.

FluentU asl videolarni (masalan, musiqiy videolar, film treylerlari, yangiliklar va ilhomlantiruvchi nutqlarni) oladi va ularni shaxsiy til saboqlariga aylantiradi.

Har bir so'z diqqat bilan izohlanadi, shunda o'quvchilar ko'p yordamga ega bo'lishadi. Hatto saytdagi boshqa videolarda qanday qo'llanilganini ko'rish uchun so'z ustiga bosishingiz mumkin. Ehtimol, FluentU ning eng qiziqarli tomoni bu videolarni suratga oladigan va ularni til o'rganish darslariga aylantiradigan "o'rganish rejimi"dir. Darslar to'liq moslashtirilgan, shuning uchun savollar berishda talabani o'rganish tarixi hisobga olinadi. FluentU algoritmi talabalarni allaqachon bilganlari asosida o'rgatish orqali muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Jami jismoniy javob (TPR)

Umumiy jismoniy javob yoki TPR, eshitishni tushunishga urg'u beradi. Masalan, talabalar oddiy buyruqlarga javob berishga o'rgatiladi: o'rningdan tur, o'tir, eshikni yop, kitobingni oching va hokazo. Bu birinchi qadamni keyinroq hikoya qilishga kengaytirilishi mumkin, bunda talabalar og'zaki hikoyada tasvirlangan harakatlarni bajaradilar. Tilni tushunishlarini ko'rsatish.

Zamonaviy chet tillari sinflarida hali ham qo'llaniladigan eng muhim TPR faoliyati Simon Saysdir.

Kommunikativ

Kommunikativ yondashuv bugungi kunda chet tilini sinfda o'qitishda eng ko'p qo'llaniladigan va eng ko'p qabul qilingan yondashuv bo'lib, ko'p jihatdan ilgari paydo bo'lgan yondashuv va metodologiyalarning yakuni hisoblanadi.

Bu o'quvchining savollar berish va ularga javob berish, so'rovlar berish, tasvirlash, hikoya qilish va taqqoslash kabi turli funktsiyalarni muloqot qilish qobiliyatini ta'kidlaydi. Vazifalarni belgilash va muammolarni hal qilish - tanqidiy fikrlashning ikkita asosiy komponenti - bu kommunikativ yondashuvni ta'minlaydigan vositadir.

To'g'ridan-to'g'ri usuldan farqli o'laroq, grammatika alohida o'qitilmaydi. O'rganish kontekstda sodir bo'ladi; Batafsil xatolarni tuzatish nazariyasi foydasiga, tez-tez foydalanish orqali o'quvchilar tabiiy ravishda to'g'ri nutqni rivojlantiradi. Talabalar tilni tahlil qilish orqali emas, balki muloqot qilish orqali ravonlikni rivojlantiradilar.

Kommunikativ sinf o'quvchilar muammo yoki vaziyatni hikoya qilish yoki muzokaralar orqali hal qila oladigan va shu tariqa kommunikativ kompetentsiyani o'rnatadigan faoliyatni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ba'zi mashg'ulotlar ishtirokchilar kechki ovqatni qachon va qayerda iste'mol qilishlari haqida muzokaralar olib boradigan dialog yaratish, bir qator rasmlar asosida hikoya yaratish yoki ikkita rasm o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni solishtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Vazifaga asoslangan ta'lim

Kommunikativ yondashuvning takomillashtirilgan vazifasiga asoslangan ta'lim tilni o'rgatish va o'rganish orqali aniq vazifalarni bajarishga qaratilgan. Til o'rganuvchilar o'zlari bilgan tildan turli topshiriqlarni bajarish uchun foydalanadilar, kerak bo'lganda yangi tuzilmalar, shakllar va lug'atlarga ega bo'lishadi.

Kichik xato tuzatish taqdim etiladi. Ushbu turdagi o'quv muhitida uch-to'rt haftalik segmentlar ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan: ekologiya, xavfsizlik, tibbiyot, din, yoshlar madaniyati va boshqalar. Talabalar ma'lum bir mavzuni bosqichma-bosqich, turli xil usullardan foydalangan holda o'rganadilar. manbalar soni, har bir birlik yakuniy loyiha bilan yakunlanadi, masalan, yozma hisobot yoki taqdimot.

Faoliyatlar kommunikativ sinfdagi mashg'ulotlarga o'xshaydi, lekin ular doimo bitta, aniq mavzuga asoslanadi.

Boshqa usullar

Kompyuter Assisted Language Learning (CALL) — Bir qator tijoriy mahsulotlar (Pimsleur, Rosetta Stone, Michael Thomas Method) va onlayn mahsulotlar (Duolingo, Babbel) mavjud odatda mustaqil til o'rganuvchilar tomonidan foydalanadi. Ular CALL usuliga to'g'ri keladi, garchi ba'zilar - puxta tayyorgarlik bilan - an'anaviy sinf o'qitish bilan birgalikda ishlatilgan.

O'qish usuli — Ba'zan aspirantlar yoki tadqiqotchilar ilmiy maqolalarni tilda o'qishni o'rganishlari kerak bo'ladi, shuning uchun ular o'z sohasi bo'yicha standart maqola orqali

yetarlicha grammatika o'rganilgan O'qish usuli orqali o'rganadilar. Talabalar gapirish yoki tinglab tushunish ustida ishlamaydi; balki ular maxsus lug'atning katta rezervuarini yaratishga e'tibor qaratadilar.

Bundan tashqari, kam qo'llaniladigan va kamroq qabul qilingan bir qator metodologiyalar mavjud, jumladan:

Suggestopedia, bu erda o'quv muhiti imkon qadar qulay bo'lib, o'quvchilar miyasi tilni o'zlashtira oladi.

Jamoa tillarini o'rganish, bu erda o'qituvchi o'qituvchi emas, balki maslahatchi bo'lib xizmat qiladi.

Tilni tahlil qilish/ogohlik, sinfda tildan faol foydalanish o'rniga til ma'lumotlari to'plamini tahlil qilishga qaratilgan retrograd yondashuv.

Chet tilini o'qitishning eng yaxshi metodologiyasini tanlash

Endi siz bir qator metodologiyalarni bilasiz va ulardan darsda qanday foydalanishni bilasiz, qanday qilib eng yaxshisini tanlaysiz?

Har doim majburiy metodologiyani talab qiladigan, talabalar va o'qituvchilarga katta zarar keltiradigan dasturlar mavjud bo'lsa-da, siz doimo talabalaringiz uchun eng samarali bo'lgan metodologiya va yondashuvlarni tanlashga harakat qilishingiz kerak. Oxir oqibat, o'qituvchi sifatidagi vazifamiz o'quvchilarimizga ular uchun eng yaxshi tarzda o'rganishlariga yordam berishdir — biz uchun ham, tadqiqotchi uchun ham, ma'mur uchun ham emas.

Men metodologiya va yondashuvlarni aytdimmi? Ko'plik? Ha! Eng yaxshi o'qituvchilar har bir dars yoki mashg'ulot uchun eng yaxshi metodologiya va eng yaxshi yondashuvni tanlaydilar. Ular biron bir muayyan metodologiyaga bog'lanmagan. Aksincha, ular darslar, topshiriqlar, metodologiyalar va yondashuvlar o'rtasida erkin harakatlanib, deyarli muammosiz o'tishda printsipial eklektizmdan foydalanadilar.

Siz faqat yozma shaklda paydo bo'ladigan grammatik qurilishni o'rgatishingiz kerak bo'lganmi? Keyin shogirdlaringiz buni yozish orqali mashq qildilarmi? Keyin grammatik tarjima usulidan foydalandingiz. Siz o'quvchilaringiz siz o'rgatmoqchi bo'lgan grammatik fikrni tushunishlariga umid qilib, ular bilan savol/javob shaklida gaplashganmisiz? Keyin to'g'ridan-to'g'ri usuldan foydalandingiz.

Siz grammatik sonlarni, raqamlarni yoki oylarni, ehtimol ularni o'quvchilaringizga ko'rsatishdan oldin qayta-qayta burg'ulaganmisiz? Keyin siz audio-lingual usuldan foydalandingiz. Siz hech qachon Simon Saysni o'ynaganmisiz? Yoki o'quvchilaringizga darsliklarini ma'lum bir sahifaga ochish buyrug'i berilganmi? Keyin jami jismoniy javob usulidan foydalandingiz. Siz hech qachon darslikda yoritilmagan mavzu bo'yicha to'rtta ko'nikmani o'zida mujassam etgan va yakuniy topshiriq bilan yakunlangan tematik blok yozganmisiz? Keyin vazifaga asoslangan o'rganishdan foydalandingiz.

Agar siz bularning barchasini allaqachon bajargan bo'lsangiz, demak, siz allaqachon printsiplial eklektizm bilan shug'ullanyapsiz.

Eng yaxshi o'qituvchilar barcha mumkin bo'lgan metodologiya va yondashuvlardan o'z vaqtida, tegishli mashg'ulotlar uchun va o'rganish uslublari shunday yondashuvni talab qiladigan talabalar uchun foydalanadilar.

Yakuniy maqsad - o'quvchilaringizni biron bir muayyan yoki cheklovchi metodologiyaga rioya qilishga majburlamaslik, o'quvchilaringizga eng mos keladigan usullarni tanlashdir. Esingizda bo'lsin: birinchi navbatda, bu har doim bizning talabalarimiz haqida! ” Jonatan Lyudvig.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 .Makhmudov, Q. , Shaykhislom, N. & Jo, B. (2020). O'zbek va xorijiy tillarda antonim tasnifi, o'rni va ularning turli jihatdan tasniflanishi. Science and education, 1 (Special Issue3).(16b)
2. Juraboyev, B. (2021). Using authentic materials in English lessons. Academic research in educational science 2(22b).
- 3 .Jonathan Ludwig's experience. (30b)